

ABDULLA QODIRIY – MILLAT IFTIXORI!*Ismatulloh Rasuliy**Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi**O'zbek tili va adabiyot 402-guruh talabasi.**Niyozova Dilfuza Jo'rayevna**O'zbek tili va adabiyot fani katta o'qituvchisi.*

Anatatsiya: maqolada o'zbek romanchiligiga katta hissa qo'shgan Abdulla Qodiriyning ijod yo'li va yozuvchining o'zbek va jahon adabiyotida shuxrat qozongan "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romani haqida buyuk olimlarning fikrlari yuzasidan ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: AQSH, kongress, Sharq va G'arb, Yevropa.

Biror bir xonadan yo'q-ki, Abdulla Qodiriy kitoblari kirib bormagan. (I.A.Karimov."Yuksak ma'naviyat,yengilmas kuch"). Darhaqiqat, har bir o'zbek xonadonining kitob javonlarida Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" Mehrobdan chayon" kabi romanlari o'rin olgan.

Asar muallifi Abdulla Qodiriy 10-aprelda 128 yoshga to'ldi. 1894-yil o'rtahol oilalardan birida tug'ilgan adib o'z davrining maktab va madrasalarida muntazam o'qish imkoniga ega bo'lmas-da, ilmga chanqoqligi va tirishqoqligi tufayli zamonasining eng bilimdon kishilaridan biriga aylandi. Ijodini she'r yozishdan boshlagan Abdulla Qodiriy adabiyotning boshqa janrlarida ham sermahsul ijod qildi. Asarlarining katta qiziqish bilan kutib olinganligi adib mehnati besamar ketmaganligidan dalolat beradi.

Abdulla Qodiriyning "Yozmoqqa niyatlanganim yangi zamon romanchiligi bilan tanishish yo'lida bir havasdir", deya yaratgan "O'tkan kunlar" romani o'zbek romanchilik janriga tamal toshi bo'ldi.

Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy muammolarni o'z ichiga olgan "O'tkan kunlar" romani dastlab alohida boblarda, keyin yaxlit kitob holida nashr qilinishi kitobxonlarni qiziqtirib qo'ydi. O'sha davrda romanni o'qish uchun navbat kutib turganlarning sanog'iga yetib bo'lmas, hattoki, romanni to'laligicha yoddan biladigan kitobxonlar ham bor edi. Ixcham va teran hikoyalar muallifi Abdulla Qahhor o'z esdaliklarida Abdulla Qodiriy haqida shunday yozadi: "Abdulla Qodiriy, ba'zi bir odamlar aytmoqchi, "bir-ikki risola yozgan" anchayin yozuvchi emas, balki yangi davr adabiyoti, Yevropa adabiyoti gazi bilan o'lchanganda ham to'laqonli asarlar yozgan, o'zbek romanchiligini boshlab bergan ulkan adibdir. Uning "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon" romanlari, bir talay hajviy asarlari xalq orasida g'oyat mashhur bo'lib, har bir o'zbek oilasiga ham kirib borgan edi. Allaqayerdan kelgan bir kitobxon "O'tgan kunlar"ni yod bilar ekan, kitobning istalgan joyini so'ralganda sharros o'qib berganida Abdulla Qodiriy unga chopon kiygizgani yodimda bor. Uning asarlari man qilingan vaqtlarda ham kitobxon "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon"ni qo'lidan qo'ygan emas, boshqa kitoblarning muqovasiga solib yashiriqcha o'qigan..."

Abdulla Qodiriyning qaynisi Asomiddin Rasulmuhammad "O'tkan kunlar" romani bilan bog'liq voqeani shunday hikoya qilgan: "Men Qodiriyning qayin inisi bo'laman, ya'ni u kishining zavjalari Rahbarniso mening opam bo'ladi. "O'tkan kunlar" nashr etilishi bilan men uni darrov o'qib chiqdim. Bir kuni Abdulla pochchamiz uyimizga mehmonga keldilar. Ziyofat chog'ida mendan so'radilar:

- Xo'sh, mulla Asomiddin, "O'tkan kunlar"ni o'qidingizmi?
- Ha, o'qidim, - dedim g'ururlanib.
- Necha marta o'qidingiz?
- Bir marta.
- Hm-m. bu kitobni bir marta emas, besh marta o'qish kerak! Shunda siz muomalani, odobni, hayotni, tarixni, tilni o'rganasiz".

Darhaqiqat, bu Abdulla Qodiriyning o'z asariga bergan yuksak bahosi edi. 1991-yil 6-fevralda Abdulla Qodiriy nomidagi davlat mukofotining ta'sis etilishi, 2019-yil Abdulla Qodiriy tavalludining 125 yilligi yurtimiz va xalqaro miqyosda keng miqyosda nishonlanganligi, amerikalik taniqli tarjimon va tadqiqotchi Mark Edvard Riz tomonidan o'n besh yildan ortiq vaqt sarflanib "O'tkan kunlar" romanining ilk bor bevosita o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilinishi, AQShda "Bygone days" nomi ostida kitob holda chop ettirilishi, 2019-yil 27-dekabrda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida ushbu kitobning taqdimoti bo'lib o'tganligi, yangi kitobning nusxalari AQShdagi davlat tashkilotlari, yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ushbu mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatic korpus vakillariga tarqatilganligi, AQShning eng yirik kutubxonasi – Kongres kutubxonasi katalogiga kiritilganligi, shuningdek, ushbu asar e-book shaklida ham chop etilganligi, ayni paytda roman o'quvchilar tomonidan aniqlanadigan "Besh yulduzi" reytingda yuqori bahoga sazovor bo'layotganligi, tarjimon tomonidan Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi, uning zamoni va zamondoshlari, "O'tkan kunlar" romanidagi siymolar haqida ma'lumot beruvchi "theuzbekmodernist.com" veb-saytining yaratilganligi adibning o'z asariga bergan bahosini oshirsa oshirdiki, aslo qiymatini tushirmadi.

Muallif ijodiga qiziqishim yuqori bo'lganligi sabab bir ma'lumotga duch keldim. 1936-yil Sh.Sulaymon, A.Qahhor, G.Gulom, M.Abdullayev, A. Umariy kabi bir guruh yozuvchilar bilan A.Qodiriy ham ijodiy safarga Tataristonga boradi. Abdulla Qodiriy "Abdulla abiy" deya nafaqat tatar ziyolilari, balki tatar ovullarida ham hurmat qilishlari yozuvchining nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa turkiy xalqlar orasida ham g'oyat mashhur ekanligi, asarlarini sevib mutolaa qilishlarini ko'rsatib berardi. Xullas, adibni Archa tumanidagi Kachi qishlog'iga taklif qilishadi va adib u yerda ikki hafta mehmon bo'ladi. Kachida Turkiston madrasalaridan birini bitirgan o'zbek tilini yaxshi biladigan Kachilik bir kishining muallifga ixlosi cheksiz bo'lib, farzandi erkatoy Amina adibning astoydil muxlisi bo'lib chiqadi. Ikki haftalik mehmondorchilik davomida yosh, o'qimishli va suluv Amina yozuvchining oldiga har kuni kelar, Qodiriy bilan uzoq suhbatlar qurar edi. Nihoyat, kunlarning birida qizning otasi yozuvchini uyiga qo'noqqa chaqiradi. Mehmondorchilik so'ngida Aminani Qodiriy huzuriga chorlab qizining adibga ko'ngil qo'yganligini, agar yozuvchi ma'qul topsa, qizini unga turmushga chiqmoqchi ekanligini bildiradi. Bir necha kunlik suhbatlar davomida adibda ham qiziqish uyg'otgan ekan, Qodiriy qarshilik qilmaydi. Mehmondorchilik so'ngida nikoh o'qitiladi va Toshkentga ikki kishi bo'lib qaytishadi. Kachilik Amina yozuvchi qamalgunga qadar Qodiriy oilasida yashaydi. So'ng akalari uni yurtiga olib ketishadi.

1926-yil Abdulla Qodiriy sud qilganlarida "Men turli bo'hton, shaxsiyat va soxtalar bilan ikkinchi oqlanmaydurg'on bo'lib qoralandim...Ko'nglida shamsi g'uboroti, teskarichilikni maqsadi bo'lmag'on sodda, vijdonli yigitga bu qadar xo'rlikdan o'lim tansiqroqdir. Bir necha shaxslarning orzusicha ma'naviy o'ldirildim. Endi jismoniy o'lim

menga qo'rqinch emasdir..." deya jasorat bilan aytgan so'zlari adibning nechog'lik dadil, jasur, mag'rur ekanligini ko'rsatib beradi.

Inson umri uzunligi bilan emas, mazmunli hayoti bilan baholanadi. Qisqa umri davomida o'zidan ulkan ma'naviy va bebaho meros qoldirgan, millat tafakkurini birlamchi vazifa, deb bilgan hamda asarlari orqali insonlarni hamisha uyg'oq qalb bilan yashashga undagan adib milliy g'urur, nomus, oriyat va haqqo'ylik kabi fazilatlarini hayotining asosiy tamoyiliga aylantirdi, o'zidagi bu xislatlarni qahramonlari Otabek va Anvar obrazlarida gavdalantirdi, asarni o'qib-o'rganish orqali esa kitobxon va yosh avlod ong-u shuuriga singdirishni maqsad qilgan.

“O'zbek onasi yaqin o'rtada ikkinchi Abdulla Qodiriyning tug'masa kerak”.

(Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon)

“Cho'lponda rus va tatar adabiyotiga, Abdulla Alaviyda turk va ozarbayjon adabiyotiga, Vadud mahmudda esa fors adabiyotiga moyillik sezilarli darajada edi.

Ammo Abdulla Qodiriy u adabiyotlarning birortasiga ergashishni istamas edi.

- Bobolarimiz qoldirgan bitmas-tuganmas so'z boyliklaridan unumli foydalanaylik, hammasi o'zimizda yetarlik,- der edilar Abdulla Qodiriy.

(Yunus Maqsudiy)

“Abdulla Qodiriy yuksak irodali, sohibi qalb inson, ulug' yozuvchi edi. Mening tushunishimcha, jahon adabiyoti uslub jihatidan farq qiladigan beshta romanchilik maktabi sayqallanib ko'zga tashlanib turadi. Endilikda oltinchi romanchilik maktabi yaratildi. Bu maktabni yaratgan Abdulla Qodiriydir. U Sharq va G'arb klassiklarini vujud-vujudi bilan o'ziga singdirib yuborgan o'ta bilimdon, o'ta madaniyatli, tub ma'nodagi professional yozuvchi edi. U adolat, mardlik, nomus, tenglik, yorug'likni ulug'lagan: adabiyot, axloq, san'at osmoniga rang-barang gullar, yulduzlar o'ygan: umid, ishq bilan hayotbaxsh satrlarni sayqallagan zabardast qalamkash edi. Sotti Husayn va hanuz uning supurgisini dastalab yurgan ba'zi munaqqidlar yozuvchini moziyga oid uslubda qalam tebratgan tasnifchi sifatida talqin qilib, uni adabiyotdan olib tashlamoqchi bo'ladilar. Lekin hammaga ma'lumki, kim unga o'q uzsa, u vataniga, xalqiga o'q uzgan bo'ladi. U xoindir”.